

Fanfiction как новое социальное медиа, или почему молодежь пишет и читает непрофессиональную литературу

Кашина М. А.^{*}, Педченко А. А.

¹Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Северо-Западный институт управления РАНХиГС), Санкт-Петербург, Российская Федерация; *kashina-ma@ranepa.ru

РЕФЕРАТ

Fanfiction¹ — литературное творчество фанатов с использованием сюжетных линий и персонажей из любимого произведения-канона. Оно возникло вместе с появлением интернета, потому что именно в сети могут публиковаться и обсуждаться такие произведения. Оценки этого явления весьма неоднозначны: от низкопробного графоманства до школы литературного мастерства. В любом случае, fanfiction — важный элемент популярной/конвергентной культуры, в том числе российской, который оказывает заметное социализирующее влияние на своих участников. Цель исследования — описание специфики fanfiction как нового социального медиа в современном русскоговорящем сообществе. Задачи: 1) охарактеризовать читательскую аудиторию русскоязычного fanfiction; 2) определить мотивацию читателей фанфиков; 3) описать характер читательских предпочтений; 4) выделить функции fanfiction как социального медиа и их реализацию русскоговорящими читателями. Теоретическая рамка: теория конвергентной культуры Г. Дженкинса и широкий подход к пониманию медиа М. Маклюэна. Эмпирическая база — онлайн-опрос 1007 респондентов, вторичный анализ данных исследований фанфиков. Результаты. Основными читателями фанфиков являются молодые девушки среднего класса, проживающие в мегаполисах и крупных городах, они учатся или работают в сфере образования, науки, искусства и IT. Функции, которые выполняет fanfiction, соотносятся с функциями социальных медиа: в первую очередь — развлечение, отдых и досуг, во вторую — новые эмоции и новые впечатления. В сочетании с возможностью общаться с единомышленниками, делиться своим мнением или публиковать собственные тексты, получая немедленную обратную связь, fanfiction становится пространством, в котором возрастает роль каждого отдельного пользователя в судьбе конкретного произведения, что раскрывает его конвергентную природу. Направления дальнейших исследований: изучение влияния стереотипных представлений о fanfiction на его развитие, анализ причин амбивалентного отношения читателей и авторов фанфиков к жесткости, выяснение причин гендерно однородного состава онлайн-сообщества fanfiction.

Ключевые слова: Г. Дженкинс, канон, конвергентная культура, сетевая литература, фанат, фандом, фикрайтер

Для цитирования: Кашина М. А., Педченко А. А. Fanfiction как новое социальное медиа, или почему молодежь пишет и читает непрофессиональную литературу // Управленческое консультирование. 2023. № 10. С. 137–156.

Fanfiction as a New Social Media, or For What Reason the Youth Write and Read Non-Professional Literature

Marina A. Kashina^{*}, Aleksandra A. Pedchenko

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (North-West Institute of Management of RANEPA), Saint Petersburg, Russian Federation; *kashina-ma@ranepa.ru

¹ Fanfiction — литературное творчество поклонников произведений популярной культуры, создаваемое на основе этих произведений в рамках интерпретативного сообщества (фандома).

ABSTRACT

Fanfiction is the literary work of fans who use the plots lines and characters from their favorite work — “canon”. It arose with the advent of the Internet, because the Internet is the place where such works can be published and discussed. Assessments of this phenomenon are very ambiguous: from low-grade graphomania to a school of literary excellence. In any case, fan fiction is an important element of popular/convergent culture, including Russian, which has a noticeable socializing influence on its participants. The purpose of the study is to describe the specifics of fanfiction as a new social media in modern Russian speaking community. Objectives: 1) Characterize the readership of Russian-language fanfiction; 2) Determine the motivation of fan fiction readers; 3) Describe the nature of reader preferences; 4) Highlight the functions of fanfiction as social media and their implementation by Russian readers. Theoretical framework: G. Jenkins’ theory of convergent culture and M. McLuhan’s broad approach to understanding media. Empirical base — online survey of 1007 respondents, secondary analysis of fanfiction research data. Results. The main readers of fan fiction are young middle-class women living in cities and big cities; they study or work in the field of education, science, art and IT. The functions that fanfiction performs correlate with the functions of social media: first of all, entertainment, recreation and leisure, secondly, new emotions and new impressions. Combined with the opportunity to communicate with like-minded people, share your opinion or publish your own texts, fanfiction becomes a space in which each individual user plays important role in the concrete fanfic’s history. It reveals Fanfiction’s convergent nature. Directions for further research: studying the influence of stereotypical ideas about fanfiction on its development, analyzing the reasons for the ambivalent attitude of readers and authors of fan fiction towards cruelty, finding out the reasons for the gender homogeneous composition of the online fanfiction community.

Keywords: H. Jenkins, canon, convergent culture, online literature, fan, fandom, ficwriter

For citing: Kashina M. A., Pedchenko A. A. Fanfiction as a new social media, or for what reason the youth write and read non-professional literature // Administrative consulting. 2023. N 10. P. 137–156.

Введение

«Информационное», «технотронное», «общество потребления», «сетевое общество» — различные эпитеты, описывающие мир XXI в., объединяются признанием факта становления новой социальной реальности, основанной на информационных технологиях. Согласно последним данным опроса ВЦИОМ о пользовании россиянами интернетом (июнь 2023 г.)¹, 74% россиян ежедневно заходят в глобальную сеть, при этом каждый третий проводит в интернете более 4 ч в день, и в последние годы этот показатель растет в среднем на 4%. Похожую статистику годом ранее представили исследователи из Mediascope²: в апреле 2022 г. интернетом в России пользовалось 80% населения в возрасте старше 12 лет или 97,5 млн чел.

Информационные технологии создают новые возможности для всех сфер человеческой деятельности, это объясняется тем, что они влияют не только на глобальные экономические и политические процессы, но и меняют сам характер коммуникаций. Появляются новые социальные медиа, специфика которых позволила им в короткие сроки стать важной коммуникационной системой в обществе и занять значительное место в жизни отдельных индивидов.

¹ Цифровой детокс — 2023: о пользовании интернетом и отдыхе от него // Всероссийский центр изучения общественного мнения [Электронный ресурс]. URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/cifrovoi-detoks-2023-o-polzovanii-internetom-i-otdykhe-ot-nego> (дата обращения: 17.09.2023).

² Mediascope: интернетом в России пользуются 80% населения старше 12 лет // Исследовательская компания Mediascope [Электронный ресурс]. URL: <https://mediascope.net/news/1460058/> (дата обращения: 17.09.2023).

Английский социолог индийского происхождения Д. Мерти определяет социальные медиа как «множество относительно недорогих и широко доступных электронных инструментов, позволяющих любому человеку публиковать и получать информацию, сотрудничать и выстраивать отношения с другими людьми» [24, с. 7–8]. Как правило, под социальными медиа понимаются социальные сети, блоги, фото- и видеохостинги, форумы, виртуальные миры и другие форматы, предоставляющие возможности для коммуникации в интернете.

Данные исследования от сервиса Mediascope¹ показывают, что больше половины времени, проведенного в интернете, россияне тратят на развлечения (социальные сети (21%), просмотр видео (18%) и мессенджеры (15%)). Веб-аналитика от Similarweb² свидетельствует, что в категории «Искусство и развлечение» в четверку самых популярных сайтов после платформ, связанных с видео, кино и юмором, входит сайт ficbook.net — самый масштабный русскоязычный³ ресурс для чтения и публикации сетевой литературы. В месяц его посещают около 100 млн чел.⁴, которые имеют возможность не только читать и публиковать тексты самого разного рода, но и обсуждать их с единомышленниками.

Уникальная инфраструктура сети упростила процесс публикации литературных произведений, расширила доступ читателей к ним, сформировала среду, в которой оказывается возможной немедленная обратная связь читателей и авторов. Появившееся пространство для творчества, позволяющее любому желающему приобщиться к интересующей его истории, попробовать себя в роли критика или писателя — причем с возможностью совмещать эти роли и менять их без каких-либо препятствий — способствует интеграции, становится местом для формирования сообществ, высказывания взглядов и трансляции ценностей. Такое творчество П. Леви называет «культурным аттрактором» — то есть оно способно к «формированию вокруг определенных текстов сообществ критиков и фанатов, высоко оценивающих эти тексты в качестве источников смыслов и ценностей» [23, с. 20].

При этом fanfiction как социальное медиа предоставляет читателям и авторам не только пространство для распространения своих идей, взглядов и ценностей, но и возможность в ходе множества социальных контактов, личного и массового взаимодействия приобрести единомышленников, друзей, партнеров. Коммуникация внутри сообществ и отношение других людей к fanfiction и фанфикам разнообразны и специфичны. В рамках российской действительности авторы и читатели фанфиков зачастую сталкиваются с пренебрежительным отношением и набором стереотипов в отношении своего увлечения⁵, поэтому мотивация

¹ Mediascope: интернетом в России пользуются 80% населения старше 12 лет // Исследовательская компания Mediascope [Электронный ресурс]. URL: <https://mediascope.net/news/1460058/> (дата обращения: 17.09.2023).

² Оценка популярности сайтов на август 2023 года. Источник: SimilarWeb [Электронный ресурс]. URL: <https://www.similarweb.com/top-websites/russian-federation/arts-and-entertainment/> (дата обращения: 17.09.2023).

³ Здесь и далее подразумевается медиапространство, представленное конкретными сайтами и сообществами, в котором находятся как граждане РФ, так и русскоговорящие граждане Украины, Беларуси, Казахстана, Грузии и других стран. (См. Geography & Country Targeting to ficbook.net. Источник: SimilarWeb [Электронный ресурс]. URL: <https://www.similarweb.com/website/ficbook.net/traffic> (дата обращения: 17.09.2023).

⁴ Количество визитов на сайт ficbook.net в августе 2023 года составило 102,1 миллиона. Источник: SimilarWeb [Электронный ресурс]. URL: <https://www.similarweb.com/ru/website/ficbook.net/ranking> (дата обращения: 17.09.2023).

⁵ Вот как об этом говорит одна из фикрайтеров в нашем интервью: «У нас есть готовые герои, готовый мир, готовая Вселенная и считается, что человек, который сам придумать не может, а пишет по готовой Вселенной, он, наверное, так себе. И убедить очень часто быва-

русскоговорящих фанатов к участию в фан-сообществах представляет особый интерес.

Литературный обзор

Fanfiction — совокупность художественных произведений, «созданных фанатами с использованием сюжетных линий и персонажей из произведения-канона, которые могут выступать книги, фильмы, компьютерные игры и иные культурные объекты [26] для потребления и распространения в сетевых фан-сообществах» [17; 19; 20].

Отечественный fanfiction пока не получил полноценной научной рефлексии: российские исследования фокусируются на литературоведческом/лингвистическом рассмотрении фанатских текстов и, в меньшей степени, на культурологических аспектах авторских практик и их философском осмыслении: изучении ценностей, смыслов и мифов, зашифрованных в текстах [6]. С другой стороны, fanfiction изучается как феномен массовой культуры и явление субкультуры [2; 9], причем второе входит в противоречие с современными зарубежными исследованиями, проводящими явную границу между субкультурой, поглощающей своих участников полностью, и культурой медиасообществ [21].

Вопрос о влиянии русскоязычного fanfiction на участников сообществ, культурную среду и литературное поле рассматривался многими отечественными исследователями с опорой на фундаментальные теории чтения (Яусс, Изер) и достижения fan studies (Г. Дженкинс, Мэтт Хиллс, Сара Гвенлиан-Джонс). Увлечение fanfiction в исследованиях последних 10 лет предстает в основном как положительное культурное и социальное явление. Ряд исследователей отмечают роль фанфиков и воспроизводящихся в среде fanfiction креативных практик в самовыражении и самоутверждении читателя за счет участия в сообществе, символического культурного капитала [11, с. 181; 9, с. 119] или таких коллективных практик как, например, соавторство [14, с. 102] или участие в групповых конкурсах [25, с. 6].

Особо подчеркивается рефлексивность, ироничность и самонаблюдение фанатского сообщества, не только установившего собственные правила и принципы как коммуникации, так и работы с текстами, но и создавшего подробный собственный лексикон для самоописания [9, с. 115; 10, с. 180].

Кроме того, часть ученых склонны противопоставлять fanfiction традиционным формам литературы и, более того, понимать его не просто как протест против иерархических форм официальной литературной культуры, но и как этическую практику: «Фанфикшн находится в философской оппозиции к иерархии, собственности и господству одного варианта из серии над другими вариантами. Фанфикшн это этическая практика» [18, с. 77]. Вслед за Дженкинсом, ряд российских исследователей отмечают присущую фанфикам функцию отражения представлений и ценностей фанатов [3, с. 284]. Характеризуя fanfiction как ценностно нагруженную среду, исследователи отмечают не только авторскую позицию и читательский запрос, но и коммуникацию между участниками сообществ внутри медиумов: в комментариях и на форумах можно встретить массу дискуссий о том, что читатели готовы отстаивать, что они любят и что уважают [11, с. 185].

Н. Самутина, анализируя русскоязычные фанфики, указывает на этические послы, явно прослеживающиеся не только внутри текстов, но и в авторском выборе призм, через которую ведется повествование и производится оценка событий (герои второго плана, социальные меньшинства, канонные антагонисты).

ет невозможно. Я не думаю, что фанфики — это просто: для меня всегда сложнее было именно их писать, чем ориджи (оригинальные произведения — М.К., А.П.), но людям, хейтерам, это сложно доказать. Хотя сам он написал только объявление на заборе».

Это свойство Г. Дженкинс характеризует как преобразующее действие [a transformative act]: через написание фанфиков фанаты стремятся к тому, чтобы «улучшить» оригинальное произведение, например, чтобы оригинал лучше отображал разнообразие рас, полов и т. д. Такая преобразующая творческая деятельность обширна и эмоционально насыщена. Она способствует самообучению и саморазвитию, причем как интеллектуальному, так и эмоциональному [15; 16].

Это развитие осуществляется в процессе изучения текстов и материалов, в писательстве как интеллектуальной деятельности, в постоянных обсуждениях ценностей и норм в сетевых сообществах, в практиках «вымышленной антропологии», предполагающих понимание, интерпретацию и многочисленные эксперименты с поведением человека в вымышленной форме [25, с. 22].

Творческая составляющая fanfiction, по мнению большинства исследователей, обладает явными качествами литературы: эстетическое значение, авторство, жанровая специфика, образность, условность, сюжетность [8, с. 458].

Однако социологические аспекты темы, такие как особенности личности фанатов, их мотивация и влияние увлечения фанатским творчеством на жизнь индивида, практически не рассматриваются [13]. Исключение составляет научная деятельность Н. Самутиной, рассматривавшей fanfiction через теории чтения, эмоционального и вовлеченного, то есть как литературный опыт. В своем исследовании 2013 г. она подробно описывает стратегии взаимодействия читателя с текстом произведений по «Гарри Поттеру». Анализируя место читателя в культурном пространстве современной литературы, исследовательница ставит вопрос и о меняющейся роли читателя и писателя в новых формах литературной интернет-коммуникации. Однако в обзорной статье 2020 г. «Ускользающие читатели: трансформации популярной культуры на русском языке как вызов исследователям литературных практик» Н. Самутина вновь указывает на упущения современных исследователей, занимающихся русскоязычными читателями и российскими медиа, в изучении актуальной фигуры читателя [12, с. 4], призывая следовать за читателем [Там же, с. 16].

Подводя итоги краткого литературного обзора, можно констатировать, что fanfiction получил в научной литературе достаточно полный культурологический и литературоведческий анализ, он хорошо исследован как интернет-сообщество, имеющее собственные нормы и правила. В то же время не хватает представительных эмпирических социологических исследований, которые могли бы показать, как именно создается и развивается онлайн-сообщество любителей фанфиков. Универсальность самого явления fanfiction как элемента конвергентной культуры ставит задачу поиска особенностей его функционирования в реальной жизни. Это определило исследовательский вопрос данной статьи: какие черты присущи русскоязычному fanfiction как новому социальному медиа?

Методология и методы

Теоретическую рамку работы составляют 1) теория конвергентной культуры Г. Дженкинса, которая предполагает «распределение контента между различными медиаплатформами, взаимодействие между различными медиапроизводителями и постоянно меняющиеся способы реагирования медиааудитории, готовой практически на все в поиске интересующих ее новых разновидностей медиаопыта», 2) широкий подход к пониманию медиа М. Маклюэна, который относил к категории «медиа» не только средства массовой коммуникации, но и все, что «является расширением наших тел и чувств», — знаковые коммуникативные системы — визуальные культурные и коммуникативные коды: одежду, деньги, жилище и т. д. Он смещает фокус исследователей с содержания коммуникации на «само средство коммуникации и ту культурную среду, в которой оно функционирует» [7, с. 14].

Объект исследования — русскоговорящее онлайн-сообщество авторов и читателей фанфиков. **Предмет исследования** — особенности функционирования данного сообщества. **Цель исследования** — описание специфики fanfiction как нового социального медиа в русскоговорящем сообществе.

Задачи исследования:

- охарактеризовать читательскую аудиторию русскоязычного fanfiction;
- определить мотивацию читателей фанфиков;
- описать характер читательских предпочтений;
- выделить функции fanfiction как социального медиа и их реализацию русскоговорящими читателями.

Основные гипотезы:

- аудитория русскоязычного fanfiction по своим социально-демографическим характеристикам сходна с пользователями иных развлекательных социальных медиа, предполагающих преимущественно активность молодых женщин среднего класса (например, сообщества фанатов k-pop, в частности, музыкальной группы BTS);
- мотивация участия в фанатских сообществах российского fanfiction более разнообразна, чем стереотипные представления о нем как несерьезном подростковом графоманстве¹;
- русскоязычный fanfiction наряду с очевидными развлекательной и компенсаторной реализует также познавательную, терапевтическую и коммуникативную функции, выступая средством социализации своих участников.

Методы сбора информации — онлайн-опрос в фанатских сообществах, фокусированное интервью с фикрайтерами, качественный и количественный анализ текстов фанфиков².

Результаты исследования и их анализ³

Характеристика выборки онлайн-опроса — читательской аудитории русскоязычного fanfiction

Всего было получено 1007 анкет. 833 респондента (83%) — женщины, 99 (10%) — мужчины, 75 чел. не захотели указывать свой пол.

На рис. 1 представлено распределение респондентов по возрастным группам, больше половины из них находятся в возрасте получения профессионального образования.

Две трети респондентов живут в мегаполисах и крупных городах (табл. 1).

¹ Вот цитата из интервью с автором фанфиков: «Все привыкли, что фанфики пишут и читают только маленькие девочки, и что пишут они одно и то же, читают одно и то же. И это разрослось в размер большой устоявшейся шутки, которую все используют. И так часто об этом шутят, что это закрепилось у всех в головах и как только всплывает слово фанфик, — у них сразу ассоциации с маленькими девочками и высоким рейтингом».

² Авторы статьи признательны модераторам сообществ и сайтов, откликнувшимся на просьбу о публикации ссылки на опрос, а также всем, кто его прошел. Особую благодарность выражаем тем, кто оставлял развернутые комментарии и делился ссылкой на опрос с другими. Мы также благодарим авторов фанфиков, которые любезно согласились дать нам интервью.

³ Для проведения онлайн-опроса использовалась гугл-форма, содержащая 30 вопросов, разделенных на 6 тематических блоков. Ссылка на опрос была размещена на сайтах для публикации и чтения фанфиков (fanficus.com), в официальном сообществе facebook в сети Вконтакте («Голос Книги Фанфиков»), в тематических сообществах по фанфикам в сети Вконтакте («Шедевры Фикбука», «Шедевры Фикбука • ВК»). Опрос проводился с 29 мая по 15 августа 2023 г.

Основной род занятий участников опроса — учеба в вузах и работа (табл. 2). Школьников только 12%. В категорию «другое» попали: нахождение в декретном отпуске, работа и учеба одновременно, оказался даже один пенсионер.

Сферы деятельности участников опроса самые разнообразные, но доминируют наука и образование — это пятая часть выборки. Каждый десятый занят в ИТ (табл. 3).

С точки зрения уровня доходов большую часть респондентов можно отнести к среднему классу: они не бедствуют, но дорогие покупки позволить себе не могут (табл. 4).

В целом распределение сдвинуто в сторону более бедных слоев. По-настоящему обеспеченных людей только около 14%¹.

Итак, основную читательскую аудиторию русскоязычного fanfiction составляют молодые девушки среднего класса, проживающие в мегаполисах и крупных городах, они учатся или работают в сфере образования, науки, искусства или ИТ.

Участники опроса достаточно хорошо знакомы с предметом исследования:

Рис. 1. Распределение участников онлайн-опроса по возрасту
Fig. 1. Distribution of online survey participants by age

Таблица 1

Распределение участников онлайн-опроса по месту жительства
Table 1. Distribution of participants in the online survey by place of residence

Место жительства	Абс. ч.	%
Москва, Санкт-Петербург	339	33,7
Крупный город (население свыше 500 тыс. жителей)	325	32,3
Средний город (население от 50 до 500 тыс. жителей)	225	22,3
Малый город (население до 50 тыс. жителей)	59	5,9
Сельский населенный пункт/Поселок городского типа/Др.	59	5,9
Итого	1007	100

¹ Это совпадает с распределением населения России по уровню доходов. В первом полугодии 2023 г. среднедушевые доходы до 7 тыс. руб. имели 1,7% населения, свыше 75 тыс. руб. — 14,7%. Людей со среднедушевыми доходами от 27 тыс. руб. до 75 тыс. руб. насчитывалось 47,6%. Среднедушевые доходы от 7 тыс. руб. до 14 тыс. руб. получали 10% населения. Тем самым полученная выборка онлайн-опроса в целом репрезентирует население страны по уровню доходов. Это означает, что данный вид сетевой активности (чтение фанфиков) встречается во всех слоях населения России вне зависимости от их доходов.

Распределение участников онлайн-опроса по роду занятий

Table 2. Distribution of online survey participants by occupation

Род занятий	Абс. ч.	%
Учусь в вузе	358	35,6
Работаю	332	33
Учусь в школе	121	12
Учусь в колледже, училище	85	8,4
Не работаю и/или нахожусь в поиске работы	75	7,4
Другое	36	3,6
Итого	1007	100

Таблица 3

Распределение участников онлайн-опроса по сфере занятости

Table 3. Distribution of participants in the online survey by employment

Сфера работы/учебы	Абс. ч.	%
Образование, наука	186	21,4
IT-сфера	104	12
Искусство	71	8,2
Дизайн	40	4,6
Маркетинг, медиа	39	4,5
Финансы, бухгалтерия	38	4,4
Юриспруденция	31	3,6
Торговля	31	3,6
Управление персоналом	16	1,8
Туризм	15	1,7
Недвижимость, строительство	12	1,4
Транспорт, логистика	12	1,4
Красота, спорт	6	0,7
Другая сфера	268	30,8
Не работают/учатся	138	13,7
Итого	1007	100

Таблица 4

Распределение участников онлайн-опроса по самооценке уровня доходов

Table 4. Distribution of online survey participants by self-reported income level

Самооценка уровня доходов	Абс. ч.	%
Денег хватает на товары длительного пользования, однако мы не можем позволить себе приобретать такие дорогие вещи, как квартира/дача	563	55,9
Денег хватает на продукты питания и одежду, однако на покупку товаров длительного пользования денег нет	238	23,6
Денег хватает на покупку дорогих вещей	136	13,5

Самооценка уровня доходов	Абс. ч.	%
На продукты питания денег хватает, однако покупка одежды является проблемой	62	6,2
Денег не хватает даже на продукты питания	8	0,8
Итого	1007	100

53% читают фанфики постоянно (несколько раз в неделю или чаще). Однако 3% респондентов фанфики не читали, а только слышали о них, поэтому в дальнейшем опросе не участвовали. К основным разделам анкеты перешли 976 чел. из 1007.

В выборке также есть некоторая доля тех (12%), кто читал фанфики раньше, но не читает сейчас. В категории «другое» есть немало интересных высказываний, раскрывающих факторы (не)устойчивости интереса к чтению фанфиков. Например, нерегулярность чтения может быть вызвана сменой роли человека в фандоме, что служит наглядной иллюстрацией особенностей fanfiction как социального медиа.

«Прежде читала очень много, фанфик за фанфиком, сейчас — редко, больше пишу сама.

Я больше писатель, чем читатель. Читаю очень редко.

Пишу в основном, читаю, только чтобы сравнивать со своими работами».

Далее рассмотрим основные результаты онлайн-опроса.

Мотивация к чтению фанфиков

Две основных причины интереса к чтению фанфиков, по мнению респондентов, — возможность увидеть известный сюжет в новом свете и нежелание расставаться с полюбившимися героями (табл. 5). Это соответствует общемировым тенденциям, о которых шла речь в литературном обзоре. Однако желание избавиться от стресса и отдохнуть — это характерная черта, присущая массовой культуре как таковой, и здесь речь идет не о литературном творчестве, а о бегстве в придуманные кем-то миры. В сумме релаксация и эскапизм набирают даже больше, чем любовь к канону (92 против 77%). В сравнении с этим коммуникативная функция фандома оказывается для российских читателей достаточно малозначимой (чуть больше трети выбирают ее в качестве причины чтения фанфиков).

В ответах категории «другое» респонденты подчеркивают высокую литературную ценность отдельных фанфиков.

«Порой само произведение кажется тебе несколько клишированным, хотя персонажи нравятся, а в фанфике можно найти ветку развития событий интереснее и проработаннее канонной.

Нередко фанфик представляет собой полноценное литературное произведение, которое не уступает по качеству оригиналу, и читать его — всё равно что читать увлекательную книгу.

Иногда фанфики — это по-настоящему крутые литературные произведения, приносящие такие эмоции, какие до этого не получала даже от русской классической литературы».

Некоторые считают написание фанфиков литературной школой.

«Дают возможность научиться писать. Я рассматриваю фикбук и подобные площадки больше как тренировочное поле — молодые авторы, по сути, учатся там

Мотивация чтения фанфиков в целом*
Table 5. Motivation for reading fan fiction in general

Причина чтения	Абс. ч.	%
Позволяют описать то, чего не было в каноне — изменить сюжет, персонажей и их отношения	789	80,8
Позволяют снова «прикоснуться» к любимому произведению и побыть с его героями	767	78,6
Это хороший способ избавиться от стресса, отдохнуть и занять свой досуг	533	54,6
Позволяют отвлечься от реальной жизни, гораздо менее приятной и интересной	392	40,2
Объединяют фанатов: благодаря им можно общаться с новыми людьми со сходными интересами, заводить новых друзей в фандоме	346	35,5
Другое	32	3
Итого	976	292,5

*Сумма ответов больше 100%, потому что респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.

писать. И это здорово, но очень часто можно наткнуться на произведения сомнительного качества.

Интересный и приятный способ научиться писать тексты.

Позволяют передать свои эмоции и свое отношение, любовь к оригиналу через писательство».

Есть даже отсылка к особенностям современного поколения.

«В печатной литературе гораздо популярнее романский жанр, фанфики же зачастую гораздо короче «не фанатских» произведений, что делает их чтение более приятным для современных людей с клиповым мышлением и низкой концентрацией внимания».

Если говорить о личной заинтересованности респондентов в чтении фанфиков, то иерархия причин несколько меняется (табл. 6). Лидирует желание увидеть любимых персонажей в новом свете, но при этом нарастает компенсаторная функция (удовольствие от чтения, расслабление). Значимой оказывается и образовательная функция — фанфики становятся школой жизни, что сближает их с классической литературой.

В ответах категории «другое» можно увидеть проявления fanfiction как социального медиа. Например:

«Я писатель и чтение работ других авторов помогает мне анализировать свои работы. Находя ошибки в чужом произведении, я понимаю, чего нужно избегать в своих работах. Взгляд со стороны всегда важен для полноты восприятия.

Я читаю фанфики еще потому, что они позволяют увидеть само отношение авторов к персонажам из книги, сериала или фильма, о которых пишут. Поиск идей и вдохновения для собственного творчества.

Зарабатываю деньги, поливая грязью бездарные фанфики.

Чтобы было что обсудить внутри фандома.

Чтобы раскритиковать их (фанфики — авт.) и наставить автора на путь истинный».

Мотивация чтения фанфиков самого респондента*

Table 6. Motivation for reading the fan fiction of the respondent himself

Причины чтения	Абс. ч.	%
Они позволяют посмотреть на истории и персонажей с другой, не-канонной стороны	603	61,8
Мне интересен сам процесс чтения, захватывающие истории и любопытные персонажи	560	57,4
Они позволяют расслабиться и отвлечься от неприятных событий и эмоций, справиться с трудностями	468	48
Мне нравится, как в фанфиках описываются различные романтические отношения	450	46,1
Они позволяют мне познавать жизнь, разные ее стороны и проявления; я могу пережить различный эмоциональный опыт без последствий	416	42,6
Они позволяют погрузиться в мир произведения и представить себя на месте персонажей	307	31,5
Мне интересно, как авторы фанфиков меняют личности и характеристики	279	28,6
Нужно занять свободное время	108	11,1
Чтение фанфиков — моя профессиональная обязанность; я филолог/культуролог; я изучаю фанфикшн	21	2,2
Другое	48	0,4
Итого	976	329,7

*Сумма ответов больше 100%, потому что респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.

Характер читательских предпочтений

Ответы на вопрос «Фанфики каких жанров вы читаете чаще всего?» подтверждают результаты, полученные нами ранее при анализе наиболее популярных фанфиков [4]. Романтика — самый популярный жанр (табл. 7). В целом это ожидаемо, учитывая, что основная аудитория (и писатели, и читатели) fanfiction — это девушки. Это же объясняет популярность историй с хорошим концом (флафф и комфорт). В то же время в онлайн-опросе, в сравнении с анализом рейтинговых фанфиков, очень низкой популярностью пользуется жанр омегаверса¹, хотя сами фикрайтеры видят в них потенциал². Это можно объяснить мотивацией респондентов: значительная часть из них отличается стремлением к рефлексии, что проявляется как в рассу-

¹ Вселенная Omegaverse предполагает деление всех персонажей на три типа: доминирующие «альф», нейтральных «бет» и покорных «омег», что предопределяет их взаимодействие в романтическом и сексуальном планах. (См. Welcome to the “Omegaverse” the Kinky Erotica Genre Reimagining Bodies [Электронный ресурс]. URL: dailydot.com/irl/omegaverse-abo-fiction/ (дата обращения: 24.08.2023).)

² Из интервью с автором фанфиков, планирующей производство в этом жанре: «Омегаверс популярен, потому что, мне кажется, это очень цепляющая тема — такое животное поведение: один приказал, этот выполнил, этот подчинился, этот не подчинился, его потом наказали, — все это очень популярно. В омегаверсе это все каноничное, то есть такое животное поведение — это норма, в этом его суть, поэтому он популярен, потому что там все основано на том, что люди — не люди, а животные в людской оболочке».

дениях на предложенные темы в варианте «другое», так и в превалирующем желании посмотреть на альтернативное развитие событий или характера героя (см. табл. 7). Это не соотносится с основным посылом омегаверса о предопределенности человеческих отношений биологией, животным началом.

Некоторые респонденты открыто заявляют о своем неприятии этого жанра «*Дарк на первом месте, другие жанры по настроению, кроме омегаверса (не читаю такое)*». Другие, наоборот, считают его для себя центральным. «*Часто зависит от настроения. Я могу с головой уходить в один жанр (например, омегаверс), но потом переключиться на другой, но рано или поздно вернусь к исходной точке (к омегаверсу)*». Причины такого полярного отношения требуют специального исследования.

Таблица 7

Предпочитаемые респондентами жанры fanfiction*
Table 7. Respondents' preferred genres fanfiction

Жанр	Абс. ч.	%
Романтика	513	52,6
Hurt/Comfort	429	44
Ангст	313	32,1
Флафф	304	31,1
Драма	281	28,8
У меня нет особых предпочтений	180	18,4
RWP**	164	16,8
Дарк	115	11,8
Омегаверс	99	10,1
Другое	97	9,9
Итого	976	255,6

*Сумма ответов больше 100%, потому что респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.

** RWP — работы, сосредоточенные на сценах сексуального характера, в которых не уделяется значительное внимание сюжету и развитию персонажей либо весь сюжет работы строится и развивается за счет ситуаций сексуального характера. (См.: Книга фанфиков [Электронный ресурс]. URL: <https://ficbook.net/tags/1680> (дата обращения: 26.08.2023).)

Еще одной характеристикой читательских предпочтений выступают выбираемые предупреждения.

Предпочитаемые респондентами предупреждения fanfiction

Счастливый финал	55,3%
Здоровые отношения	50,8%
Альтернативные вселенные	37,9%
Серая мораль	27,4%
Психологические травмы и/или расстройства	22,3%
Сексуальные кинки и фетиши/девиации	19,3%
ООС, ОЖП, ОМП, Мери Сью/Марти Стью ¹	13,4%
Несчастливый финал, плохой хороший финал	12,3%

¹ «ООС — Out of Character» — есть значимые расхождения и противоречия с характерами персонажей оригинального произведения, ОЖП — оригинальный женский персонаж, ОМП — оригинальный мужской персонаж. Мери Сью/Марти Стью — архетип персонажа, наделенный автором гипертрофированными достоинствами, способностями, внешностью и везением.

Насилие/жестокость	12,3%
Убийства/упоминание убийства	11,9%
Романтизация	9,7%
Смерть персонажей	9,5%
Гендерсвап, смена автором пола персонажа	5,8%

Самым популярным оказался счастливый финал. Подобный сюжет можно трактовать как компенсаторную функцию fanfiction. Здесь также наблюдаются расхождения с результатами предыдущего анализа наиболее популярных фанфиков. Работ со счастливым финалом среди них оказалось только 2%, в то время как фанфиков с предупреждениями на темы физического и психологического насилия/жестокости и сексуальных девиаций почти 60% [4, с. 60–61]. Объяснения, видимо, нужно искать в отдельном исследовании специфической эротической функции fanfiction, реализация которой в социальном плане становится для женщин одним из проявлений гендерной и индивидуальной свободы [11, с. 181].

Достоверность полученных данных подтверждается ответами на вопрос: «Какие из приведенных ниже предупреждений вы обычно не выбираете?» (рис. 2). Антирейтинг практически зеркален, за исключением позиции «ООС, ОЖП, ОМП, Мери Сью/Марти Стью», она оказалась на первом месте. Такие работы не хочет читать почти половина респондентов (48,2%).

Непопулярность этих предупреждений объясняется, с одной стороны, мотивацией читателей: при интересе к любимым персонажам введение новых или значительная перемена характеров оказывается не востребованной, с другой стороны, подобные метки, как правило, означают введение авторского «я» в канву истории и/или отражают «идеал», что зачастую считается слабым литературным приемом¹. Зато «счастливый финал» не выбирают лишь 4,7% респондентов. Это предупреждение на последнем месте в антирейтинге.

Рис. 2. Предупреждения fanfiction, которые читатели не выбирают
Fig. 2. Fanfiction warnings that readers don't choose

¹ Цитата из интервью с автором фанфиков: «В моем понимании автор тем лучше, чем он грамотнее может скрыть свои личные переживания и не вылить их в работу».

При этом читатели демонстрируют толерантность к чужим вкусам. Вот высказывание из категории «другое». «Все метки, связанные с особого рода жестокостью, по типу расчлененки, зоофилии и омегаверс, который вообще не для меня. Но вкусы у всех разные, я не осуждаю, просто такое не читаю».

Ответы на вопрос: «Как вы считаете, почему фанфики, содержащие сцены жестокости, психологического и физического насилия, могут быть популярны?» помогают разобраться в ситуации (табл. 8). Медицинских причин не так много, читатели не страдают садизмом/мазохизмом. Хотя фрейдовские мотивы все же присутствуют. Настораживает причина, занявшая третье место, — «Они отражают насилие, существующее в повседневной жизни, в том числе личный опыт авторов/читателей», ее отметили 45% респондентов.

При этом если выбранный фанфик содержит описание психологического насилия и абьюзивных отношений, половина респондентов все-таки не откажется от его прочтения. Другими словами, читатели ориентированы на комфортные и здоровые сюжеты, знакомство с которыми поможет расслабиться и получить удовольствие, однако если присутствует насилие, то оно, так или иначе, оказывается оправданным и от него, по всей видимости, никуда не деться. Действительно, подобные элементы могут создавать конфликт и двигать сюжет, но при этом не представлять для читателей интереса вне контекста самой истории, но фанфики со сценами жестокости при этом оказываются в 60% самых популярных произведений.

В ответах на вопрос «Что, на ваш взгляд, нравится современным читателям больше: фанфики или оригинальные произведения массовой литературы?» проявилась своего рода пассивность и низкая степень интеграции фан-сообществ. Любители фанфиков не готовы отстаивать свои вкусы и предпочтения перед другими людьми. 74% заявили, что о вкусах не спорят. Хотя доля тех, кто считает, что оригинальные произведения превосходят фанфики с литературной точки зрения, очень невелика — 4%. Десятая часть считает, что фанфики лучше, потому что они имеют больше сильных сторон, не-

Таблица 8

Причины популярности сцен жестокости в фанфиках*

Table 8. Reasons for the popularity of scenes of cruelty in fan fiction

Причины популярности	Абс. ч.	%
Такие сцены придают динамизм сюжету оригинального произведения, создают конфликт	555	56,9
Они помогают безопасно выплеснуть негатив	504	51,6
Они отражают насилие, существующее в повседневной жизни, в том числе личный опыт авторов/читателей	438	44,9
Такие сюжеты помогают авторам и читателям безопасно выразить свои тайные желания	325	33,3
Они раскрывают взаимоотношения между персонажами с новых сторон	305	31,3
Такие сцены вписываются в каноничное поведение героев	260	26,6
Такие сцены позволяют примерить на себя роли садистов/мазохистов	153	15,7
Другое	38	3,8
Итого	976	264,1

*Сумма ответов больше 100%, потому что респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.

жели современная проза. Это вполне объяснимо, потому что люди, считающие фанфики низкопробной литературой, вряд ли станут принимать участие в таком опросе.

Функции fanfiction как социального медиа

Как уже отмечалось, интеграционная роль фандома не выступает для русскоязычной аудитории ведущей. Это подтвердилось и в ответах на вопрос о том, что в первую очередь дает fanfiction своим читателям. Новые знакомства не вошли в тройку лидеров. Ведущей оказываются компенсаторная и развлекательная функции (табл. 9).

Таблица 9

Что дает респондентам чтение фанфиков*
Table 9. What gives respondents reading fanfiction

Варианты ответа	Абс. ч.	%
Приятный досуг и хобби	687	70,4
Новые эмоции и впечатления	628	64,3
Психологический комфорт и спокойствие	395	40,5
Новые знакомства, поддержка своих увлечений	195	20
Мотивация для преодоления трудностей	143	17,4
Новые знания	113	11,6
Ничего из вышеперечисленного	5	0,5
Другое	15	1,5
Итого	976	226,2

*Сумма ответов больше 100%, потому что респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.

Приведем характерные высказывания из категории «другое».

«Фанфики слишком разношерстные, чтобы говорить за всех, кто их читает. На мой взгляд, для многих это новые эмоции, но для меня, как любительницы флаффа, скорее, самое главное — комфорт».

«Лично для меня фанфики — тихая гавань, а их написание — практика и шанс самосовершенствовать свой писательский навык».

Таблица 10

Фанфики как образцы для подражания

Table 10. Fanfiction as role models

Варианты ответов	Абс. ч.	%
Частично, некоторые элементы сюжета было бы неплохо воплотить в своей жизни	599	61,4
Нет, мне не хотелось бы, чтобы что-то, описанное в фанфиках, я мог_ла воплотить в реальности	165	16,9
Да, я бы хотел_а, чтобы моя реальная жизнь была подобна сюжету фанфика/ я хотел_а бы оказаться внутри сюжета фанфика	116	11,9
Затрудняюсь ответить	96	9,8

Следующее высказывание раскрывает конвергентную природу fanfiction.

«Эмоции и впечатления как раз не новые, а именно те, которые ты хочешь испытать в тот или иной момент. Хочешь плакать — накликал себе за секунду нужный жанр, хочешь смеяться — другой, хочешь конкретный троп — вот он, на блюдечке. Если бы так можно было книги отбирать, я бы наверно гораздо больше их читала, а так вечно кота в мешке берёшь. С фанфиками все предельно ясно уже при знакомстве с шапкой».

При этом фанфики играют и социализирующую роль (табл.10). Это особенно важно иметь в виду, учитывая, что основная аудитория этого социального медиа — подростки и молодежь. 60% респондентов не против попробовать сделать что-то, о чем идет речь в фанфиках. Тех, кто хотели бы полностью сбежать в выдуманный мир, не очень много (12%), но тем не менее они есть.

Заключение

Подведем итоги проделанного анализа и сделаем некоторые выводы. Выдвинутые гипотезы в основном подтвердились. Русскоязычный fanfiction отвечает всем признакам нового социального медиа, давая возможность активной коммуникации читателей и авторов фанфиков по поводу произведений-канонов и их интерпретации.

Социально-демографические характеристики русскоязычных читателей — девушки с благополучным финансовым положением, проживающие в крупных городах и мегаполисах и имеющие/получающие высшее образование — во многом совпадают с социально-демографическими параметрами русскоязычных фанаток k-поп, в частности BTS. Исключение составляет возраст. Среди фанатов южнокорейской поп-группы 35% опрошенных в возрасте 27 лет и старше, и там абсолютно доминируют женщины — 97%. [1; 5, с. 121]. Это понятно, учитывая, что BTS — группа мужская. Вероятно, среди всех русскоязычных поклонников k-поп доля женщин чуть ниже, поскольку есть немало популярных южнокорейских женских музыкальных групп.

Такой социальный статус подпадает под емкую характеристику, данную фанатам Генри Дженкинсом: «Фанаты очень часто — люди, образование которых намного превышает уровень задач, которые они вынуждены выполнять на работе, чьи интеллектуальные способности не задействуются в их профессиональной жизни» [20, с. 288]. При этом возникает вопрос к географии: почему в выборке оказалось так мало читателей и авторов фанфиков из малых городов и поселков, если для участия в практиках fanfiction достаточно доступа в Интернет и мобильного устройства? Тот же вопрос можно задать и в отношении поклонников k-поп.

Результаты опроса показывают, что об увлечении fanfiction нельзя говорить, как о чем-то подростковом и несерьезном, а мотивацию читателей и авторов фанфиков нет оснований считать инфантильной и деструктивной. Конечно, чрезмерное погружение в любые медиа может оказать негативное влияние на жизнь человека, и читатели fanfiction не исключение, однако, наряду с плюсами, фанаты видят и минусы непрофессиональной литературы, основным из которых выступает «низкий порог входа». Тем не менее, это несущественно влияет на само пространство. Как говорят участники онлайн-опроса, *«некачественный текст видно с первых строк и его можно и нужно закрыть и перейти к другому автору. Все решаемо, если вы ответственные в интернете...»*

Функции, которые выполняет fanfiction, соотносятся с функциями других социальных медиа: в первую очередь — развлечение, отдых и досуг, во вторую — новые эмоции и новые впечатления. В сочетании с возможностью общаться с единомышленниками или, напротив, с оппонентами, делиться своим мнением или публиковать собственные тексты, получая немедленную обратную связь, fanfiction

становится пространством, в котором возрастает роль каждого отдельного пользователя в судьбе конкретного произведения. Так, возможность делать самостоятельные и, главное, точные (с помощью фильтров, имеющихся на интернет-ресурсе) выборы, высказывать предпочтения и порой выносить взгляды на обсуждение благотворно влияет на психологическое ощущение участников процесса и их творческие и коммуникативные навыки. Это позволяет говорить о fanfiction как о новом специализированном социальном медиа, ориентированном на более узкую аудиторию и определенные интересы.

Говоря о результатах исследования, необходимо иметь в виду несколько **серьезных ограничений**. Информация собиралась методом онлайн-опроса, поэтому нет возможности утверждать, что выборка репрезентирует всю аудиторию русскоязычного fanfiction. Интервью было только три, поэтому нельзя говорить, что позиция авторов фанфиков исследована достаточно глубоко. Кроме того, пока нет взгляда на fanfiction со стороны, т. е. людей, которые не входят в это сообщество, поэтому нет возможности оценить его роль в более широком контексте.

Направления дальнейших исследований

Несмотря на то что fanfiction в русскоязычном пространстве начал набирать популярность с 1990-х гг. (с распространением интернета), члены сообщества все еще сталкиваются с предубеждениями. Вот что об этом говорят сами участники онлайн-опроса: *«Фанфики подвергаются осуждению лишь со стороны людей со стереотипным мышлением, где то, что существует в реальной жизни... игнорируется или выставляется в негативном ключе. Истинное значение фанфиков (эмоции, чувства) понимается лишь адекватными, свободными от предвзятости людьми, которых, надеюсь, станет больше»*. В связи с этим важным направлением дальнейших исследований становится анализ того, какие именно стереотипы существуют в общественном сознании в отношении фанфиков, и как они влияют на развитие вселенной fanfiction.

Заметный интерес представляет выявленное в ходе опроса расхождение в отношении читателей к элементам жестокости: произведения с элементами насилия и жестокости оказываются в «топах», однако читательский запрос ориентирован, напротив, на положительные и комфортные сюжеты. В связи с этим следует рассмотреть, как жестокость и насилие понимаются участниками fanfiction, как жестокость выглядит в текстах фанфиков и какую функцию она в них выполняет, а также отличается ли жестокость в фанфиках от жестокости в других произведениях массовой культуры.

Еще одно возможное направление будущих исследований — выяснение причин гендерно однородного состава онлайн-сообщества fanfiction.

Литература

1. Белая Е. К., Кашина М. А. К-рор, социальные сети, гендерные представления: проблемы презентации и восприятия (на примере творчества группы BTS) // Управленческое консультирование. 2022. № 11 (167). С. 67–85.
2. Денисова А. И. Фанфикшн как субкультура и феномен массовой литературы // Аналитика культурологии. 2012. № 24 [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/fanfikshn-kak-subkultura-i-fenomen-massovoy-literatury/viewer> (дата обращения: 12.02.2023).
3. Дженкинс Г. Конвергентная культура. Столкновение старых и новых медиа. М. : РИПОЛ классик / «Панглосс», 2019. 384 с.
4. Долгина О. Е., Лопаткина А. А., Педченко А. А. Образ романтических отношений в российской сетевой литературе (на примере наиболее популярных произведений отечественного fanfiction) // Новизна. Эксперимент. Традиции (Н.Экс.Т). 2023. Т. 9. Вып. 2 (22). С. 51–70.

5. *Кашина М. А.* Популярность k-поп культуры в России: благо или зло? Кейс BTS // Управленческое консультирование. 2023. № 8 (176). С. 116–137.
6. *Костюрина Н. Ю.* Фанфикшн как предмет научного исследования в российском гуманитарном знании // Ученые записки Комсомольского-на-Амуре гос. технического университета. 2016. № 1–2 (25) С. 63–67.
7. *Маклюэн Г. М.* Понимание Медиа: Внешние расширения человека / закл. ст. М. Вавилова. М. ; Жуковский : «КАНОН-пресс-Ц», «Кучково поле», 2003. 464 с.
8. *Московкина Е. А.* Фанфикшн как феномен читательской культуры: между автором и читателем // МНКО. 2018. № 5 (72) [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/fanfikshn-kak-fenomen-chitatelskoy-kulturny-mezhdu-avtorom-i-chitatelem> (дата обращения: 12.02.2023).
9. *Пейгина Л. В.* Проблемы творческой иерархии в русскоязычных фандомных сообществах на примере флэшмоба «Я не боюсь творить» // Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. 2019. № 35. С. 114–125.
10. *Романенко К. Р.* Трансформация канона, борьба с канонами, пересоздание канона как основания культуры фанфикшна // Философия. Журнал высшей школы экономики. 2022. № 2 [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/transformatsiya-kanona-borba-s-kanonom-peresozdanie-kanona-kak-osnovaniya-kulturny-fanfikshna> (дата обращения: 12.02.2023).
11. *Самутина Н.* Великие читательницы: фанфикшн как форма литературного опыта // Социологическое обозрение. 2013. № 3. С. 137–194.
12. *Самутина Н.* Ускользающие читатели: трансформации популярной культуры на русском языке как вызов исследователям литературных практик // Новое литературное обозрение. 2019. № 160 (6/2019). С. 307–321.
13. *Солина А. В.* Русскоязычный фанфикшн как объект полидисциплинарного исследования // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2022. № 2 (106). С. 26–35. DOI: 10.24412/1997-0803-2022-2106-26-35.
14. *Четина Е. М., Ключикова Е. А.* Фандомы и фанфики: креативные практики на виртуальных платформах // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2015. № 3 (31).
15. *Busse K.* Framing Fan Fiction: Literary and Social Practices in Fan Fiction Communities. Iowa City, 2017.
16. *Busse K., Hellekson K. eds.* Fan Fiction and Fan Communities in the Age of the Internet: New Essays. North Carolina, London, 2006.
17. *Cumberland S.* Private Uses of Cyberspace: Women, Desire, and Fan Culture / S. Cumberland // Rethinking Media Change: The Aesthetics of Transition. Ed. Thornburn D., Jenkins H. Massachusetts : The MIT Press, 2003. P. 261–279.
18. *Derecho A.* Archontic literature: a definition, a history, and several theories of fan fiction // Fan fiction and fan communities in the age of the Internet / ed. K. Hellekson, K. Busse. Jefferson : McFarland, 2006. P. 61–78.
19. *Fang Y.* Blurring Boundaries: How Writing Slash Fanfiction Empowers Young Women in Mainland China // Columbia Undergraduate Research Journal. 2021. N 5 P. 1–13.
20. *Jenkins H.* Textual Poachers: Television Fans and Participatory Culture / Henry Jenkins // New York : Routledge, 1992.
21. *Jenkins H., Ito M., Danah Boyd.* Participatory Culture in a Networked Era: A Conversation on Youth, Learning, Commerce, and Politics. Cambridge, UK : Polity, 2015. 220 p.
22. *Gwenllian-Jones S.* The Sex Live of Cult Television Characters // Screen. 2002. Vol. 43 (1). P. 79–90.
23. *Levy P.* Collective Intelligence: Mankind's Emerging World in Cyberspa / Pierre // Cambridge, Mass. : Perseus Books, 1997.
24. *Murthy D.* Twitter: Social Communication in the Twitter Age. Cambridge, 2018.
25. *Samutina N.* Fan fiction as World-building: Transformative Reception in Crossover Writing'. 2016. Continuum. Vol. 30. N 4. P. 433–450.
26. *Thomas B.* What Is Fanfiction and Why Are People Saying Such Nice Things about It? // Storyworlds: A Journal of Narrative Studies 2011. N 3. P. 1–24.

Об авторах:

Кашина Марина Александровна, профессор кафедры социальных технологий Северо-За-

падного института управления РАНХиГС (Санкт-Петербург, Российская Федерация), доктор политических наук, доцент; kashina-ma@ranepa.ru

Педченко Александра Андреевна, студентка бакалавриата по направлению «Журналистика» Северо-Западного института управления РАНХиГС (Санкт-Петербург, Российская Федерация); apedchenko-20@edu.ranepa.ru

References

1. Belaya E. K., Kashina M. A. K-pop, social networks, gender representations: problems of presentation and perception (on the example of creativity of the group BTS) // *Administrative consulting*. 2022. N 11 (167). P. 67–85 (in Rus.).
2. Denisova A. I. Fanfiction as a subculture and phenomenon of mass literature [Electronic resource] // *Cultural Science Analytics*. 2012. N 24 [Electronic source]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/fanfikshn-kak-subkultura-i-fenomen-massovoy-literatury/viewer> (accessed: 12.02.2023) (in Rus.).
3. Jenkins G. Convergent culture: where old and new media collide / G. Jenkins // *M. : RIPOL Classic / "Pangloss"*, 2019. 384 p. (in Rus.).
4. Dolgina O. E., Lopatkina A. A., Pedchenko A. A. Image of romantic relationships in Russian network literature (on the example of the most popular works of domestic fanfiction) // *Novelty. Experiment. Traditions (N.Ex.T)*. 2023. Vol. 9. Is. 2 (22). P. 51–70 (in Rus.).
5. Kashina M. A. Popularity of k-pop culture in Russia: good or evil? The case of BTS // *Administrative Consulting*. 2023. N 8 (176). P. 116–137 (in Rus.).
6. Kostyurina N. Y. Fanfiction as a subject of scientific research in Russian humanitarian knowledge // *Scientific notes of Komsomolsk-on-Amur State Technical University*. 2016; N 1–2 (25) P. 63–67 (in Rus.).
7. McLuhan G. M. *Understanding Media: The Extensions of Man* / ed. M. Vavilov. M.; Zhukovsky : "KANON-press-C", "Kuchkovo Pole", 2003. 464 p. (in Rus.).
8. Moskovkina E. A. Fanfiction as a phenomenon of reader culture: between the author and the reader // *MNKO*. 2018. N 5 (72) [Electronic source]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/fanfikshn-kak-fenomen-chitatelskoy-kultury-mezhdu-avtorom-i-chitatelem> (accessed: 12.02.2023) (in Rus.).
9. Peygina L. V. Problems of creative hierarchy in Russian-speaking fandom communities on the example of flash mob "I am not afraid to create" // *Bulletin of Tomsk State University. Kulturology and art history*. 2019. N 35. P. 114–125 (in Rus.).
10. Romanenko K. R. Transformation of the canon, struggle with the canon, re-creation of the canon as the basis of fanfiction culture // *Philosophy. Journal of the Higher School of Economics*. 2022. N 2 [Electronic source]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/transformatsiya-kanona-borba-s-kanonom-peresozdanie-kanona-kak-osnovaniya-kultury-fanfikshna> (accessed: 12.02.2023) (in Rus.).
11. Samutina N. Great female readers: fanfiction as a form of literary experience // *Sociological Review*. 2013. N 3. P. 137–194 (in Rus.).
12. Samutina N. Slipping readers: transformations of popular culture in Russian as a challenge to researchers of literary practices // *New Literary Review*. 2019. N 160 (6/2019) P. 307–321 (in Rus.).
13. Solina A. V. Russian-language fanfiction as an object of polydisciplinary research // *Bulletin of the Moscow State University of Culture and Arts*. 2022. N 2 (106). P. 26–35. DOI: 10.24412/1997-0803-2022-2106-26-35 (in Rus.).
14. Chetina E. M., Kluikova E. A. Fandoms and fanfics: creative practices on virtual platforms // *Vestnik of Perm University. Russian and foreign philology*. 2015. N 3 (31) (in Rus.).
15. Busse K. *Framing Fan Fiction: Literary and Social Practices in Fan Fiction Communities*. Iowa City, 2017.
16. Busse K., Hellekson K. eds. *Fan Fiction and Fan Communities in the Age of the Internet: New Essays*. North Carolina, London, 2006.
17. Cumberland S. *Private Uses of Cyberspace: Women, Desire, and Fan Culture* / S. Cumberland // *Rethinking Media Change: The Aesthetics of Transition*. Ed. Thornburn D., Jenkins H. Massachusetts : The MIT Press, 2003. P. 261–279.
18. Derecho A. Archontic literature: a definition, a history, and several theories of fan fiction // *Fan fiction and fan communities in the age of the Internet* / ed. K. Hellekson, K. Busse. Jefferson : McFarland, 2006. P. 61–78.
19. Fang Y. Blurring Boundaries: How Writing Slash Fanfiction Empowers Young Women in Mainland China // *Columbia Undergraduate Research Journal*. 2021. N 5 P. 1–13.

20. Jenkins H. Textual Poachers: Television Fans and Participatory Culture / Henry Jenkins // New York : Routledge, 1992.
21. Jenkins H., Ito M., Danah Boyd. Participatory Culture in a Networked Era: A Conversation on Youth, Learning, Commerce, and Politics. Cambridge, UK : Polity, 2015. 220 p.
22. Gwenllian-Jones S. The Sex Live of Cult Television Characters // Screen. 2002. Vol. 43 (1). P. 79–90.
23. Levy P. Collective Intelligence: Mankind's Emerging World in Cyberspa / Pierre // Cambridge, Mass. : Perseus Books, 1997.
24. Murthy D. Twitter: Social Communication in the Twitter Age. Cambridge, 2018.
25. Samutina N. Fan fiction as World-building: Transformative Reception in Crossover Writing'. 2016. Continuum. Vol. 30. N 4. P. 433–450.
26. Thomas B. What Is Fanfiction and Why Are People Saying Such Nice Things about It? // Storyworlds: A Journal of Narrative Studies 2011. N 3. P. 1–24.

About the authors:

Marina A. Kashina, professor of the Chair of Social Technologies of North-West Institute of Management of RANEPА (St. Petersburg, Russian Federation), Doctor of Science (Political Sciences), Associate Professor; kashina-ma@ranepa.ru

Aleksandra A. Pedchenko, Undergraduate Student of North-West Institute of Management of RANEPА (St. Petersburg, Russian Federation), apedchenko-20@edu.ranepa.ru